

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA
ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR

Propuesta para incorporar el Paradigma del Desarrollo Sustentable en
la Educación Media Técnica Profesional de Chile: con énfasis en área
de Administración y Comercio.

SEMINARIO PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN DE
RECURSOS ACUÁTICOS MENCIÓN EN ECONOMÍA PESQUERA Y DE
ACUICULTURA

JORGE EDUARDO ARELLANO BUSTOS

VALPARAÍSO
OCTUBRE 2016

INFORME SEMINARIO DE MAGÍSTER

Comité de titulación:

Profesor Guía : M.Sc. Exequiel González Poblete

Profesor : Mgtr. Jorge Quezada Olivares

Profesor : Dr. Dante Queirolo Palma

Autorización de uso

Yo, Jorge Eduardo Arellano Bustos, cedula de identidad N° 11.534.787-K de nacionalidad Chilena y actuando en nombre propio, en mi calidad de autor de la tesis denominada: “Propuesta para incorporar el Paradigma del Desarrollo Sustentable en la Educación Media Técnica Profesional de Chile: con énfasis en área de Administración y Comercio”, autorizo a la biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso para que utilice y use en todas sus formas, los derechos de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) del presente documento. La presente autorización se hace extensiva no sólo la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, digital, óptico, usos en red, internet, extranet, intranet, etc.

Jorge Eduardo Arellano Bustos

Dedicatoria

A mi querido hermano Juan y a todos mis seres Queridos

Agradecimientos

Agradecer a todos las personas que me apoyaron en este proceso, profesores, compañeros, colegas y amigos, que sin dudar en todos siempre estuvo el ánimo de apoyar y mejorar este trabajo.

Agradecer a todos mis seres queridos que han estado a mi lado en cada momento que los he necesitado.

A Juan, mi hermano, que ya no estás con nosotros, pero que en cada acto de tu vida, me enseñaste a vivir la vida con humildad y esperanza, gracias por todo.

Contenido

Comité de titulación:.....	ii
Autorización de uso	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos	v
Resumen	1
1. Introducción.....	2
2. Objetivos.....	4
2.1. Objetivo General.....	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. Antecedentes.....	5
3.1. Reseña Histórica EMTP	5
3.2. Desarrollo Mundial	6
3.3. Camino al Paradigma del Desarrollo Sustentable	7
3.4.- ¿Qué es Desarrollo Sustentable?	8
4.- Métodos y Procedimientos	10
4.1.- Plan de Estudio	10
4.2.- Instrumentos Curriculares.....	11
4.3. Indicadores	13
4.3.1. Indicadores de Actitudes	13
4.3.2. Indicadores de Conocimiento	14
4.3.3. Indicadores de Competencias	14
4.3.3.1. Formación General	15
4.3.3.2.- Formación Diferenciada o Profesional.....	16
4.4. Procedimientos de Evaluación.....	17
4.4.1. Evaluación de Actitudes	17
4.4.2.- Evaluación de Conocimientos	18
4.4.3.- Evaluación de Competencias	19
4.5.- Procedimientos para Adaptar Instrumentos.....	20
5.- Ámbito Educativo del Desarrollo Sustentable	22
5.1.- Propuesta Implementación del DS en la EMTP	22
5.1.1.- Visión de la Propuesta.....	23
5.1.2.- Objetivo	23

5.1.3.- Perfil de Ingreso	23
5.1.4.- Metas	24
5.1.5.- Sector Administración y Comercio	25
5.1.5.1.- Actitudes.....	26
5.1.5.2.- Conocimientos	26
5.1.5.3.- Competencias	26
5.1.6.- Objetivos Esperados	26
5.1.7.- Perfil de Egreso	27
5.1.8.- Currículo	28
5.1.8.1.- Matriz Curricular	29
5.1.8.2.- Metodología de Enseñanza.....	29
5.1.8.3.- Sugerencias Metodológicas	31
6.- Discusión	33
7.- Conclusiones	35
8.- Referencias Bibliográficas	36
8.1.- Sitios WEB	37
9.- Anexos	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Modelo esquemático Desarrollo Sustentable	9
Figura 2 Organización Curricular	12
Figura 3 Proceso Aprendizajes Esperados	15
Figura 4 Proceso Formación Diferenciada	17
Figura 5 Proceso Evaluativo Enseñanza-Aprendizaje	19
Figura 6 Modelo IAP	31

ÍNDICE DE TABLAS Y ANEXOS

Tabla 1 Elementos de los O.F.T.	16
Tabla 2 Perfil de Ingreso	24
Tabla 3 Perfil de Egreso Área de Adm. y Comercio con Desarrollo Sustentable	27
Tabla 4 Pilares para el Desarrollo de Contenidos	28
Tabla 5 Matriz Curricular Desarrollo Sustentable	29
Anexo 1 Matrícula EMTP 1990-2013	38
Anexo 2 Especialidades por Rama de Enseñanza	38
Anexo 3 Matrícula por rama educacional Jóvenes	38

Caminar hacia el desarrollo sustentable requiere esencialmente de un cambio en el comportamiento y en las actitudes de las personas, no sólo hacia el medio ambiente del cual dependemos para satisfacer las necesidades actuales, sino además para lograr una mayor equidad social y económica, tanto para las generaciones presentes como las futuras” (Barahona y Almeida-Leñero, et. al., 2005).

Resumen

La Educación Media Técnica Profesional (EMTP), es una alternativa educativa orientada a la vida del trabajo, que da respuesta a las necesidades laborales y productivas del país, por lo que desde sus inicios, la oferta educativa ha ido adaptándose a estas necesidades. Hoy en concreto, la educación necesita orientar sus esfuerzos hacia la incorporación del concepto del Desarrollo Sustentable en el proceso formativo de ciudadanos conscientes e interesados en las problemáticas que afectan y modifican su entorno.

Se logra proponer una Matriz Curricular que incorpora el Desarrollo Sustentable circunscrito en el espacio de la formación diferenciada o técnica profesional mediante el desarrollo de competencias, bajo una metodología constructivista, aplicable no solo a la formación diferenciada, sino además a la formación general.

Se construye un Perfil de Egreso que incorpora un conjunto de habilidades y competencias que responda y refleje conductas y valores, que no sólo se enmarcan en materias propias de la especialidad, sino que además involucren una serie de elementos necesarios que propicien el desarrollo profesional, siendo el Desarrollo Sustentable uno de los principales instrumentos para promover los cambios que la sociedad necesita.

Se establecen un conjunto de indicadores y procedimientos de evaluación como mecanismos de monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de que los alumnos logren una comprensión del enfoque del paradigma del desarrollo sustentable con énfasis en al área de administración y comercio y lo apliquen no solo a lo largo de su vida laboral, sino además en sus acciones cotidianas.

Finalmente se reconoce que la educación es un elemento esencial para todo cambio cultural y social, y dada las conductas y actitudes de los jóvenes de hoy es fundamental generar instancias para generar un perfil profesional, por lo que la propuesta de un currículo que incorpore el Desarrollo Sustentable circunscrito en el espacio de la formación diferenciada o técnica profesional mediante el desarrollo de competencias, parece ser el camino que nos dará la posibilidad de generar cambios positivos y constructivos en la manera de pensar y de actuar de los alumnos de hoy como ciudadanos del mañana.

1. Introducción

“La tierra nos provee de alimentos y servicios esenciales para la vida, es decir, el medio ambiente es un activo que nos provee de materias primas que son transformadas en el proceso productivo en bienes finales destinados al consumo” (Tietenberg & Lewis, 9a edición, 2011).

La educación se puede entender como el proceso de adquisición de valores y competencias que le permitirán al individuo ser capaz de sostenerse a través de la vida. La adquisición y asimilación de conocimiento también le permitirá adquirir un mayor grado de conciencia cultural y conductual, que le ayudará a integrarse con mayor éxito en la organización social y productiva en la cual pueda desarrollarse, aspirando por cierto, a través de sus acciones, a un mayor bienestar individual y colectivo.

Cuando los sistemas de organización sufren transformaciones, también modifican el sentido del trabajo y con ello la educación, modificando de paso, las formas de conductas individuales y colectivas. Sabemos que en cualquier sistema organizado los sistemas productivos, distributivos y de consumo ocurren en un mundo circundante, tomando el ambiente natural como proveedor de materias primas y energía para abastecer la producción y el consumo generando desechos o residuos que regresan al medio natural, provocando con ello la contaminación y degradación del medio ambiente.

El modelo de desarrollo enfocado en la maximización de la producción y el consumo rayando en la frontera de explotación de los recursos y la constante pérdida de valores en la sociedad ha generado una serie de problemas ambientales como pérdida de biodiversidad, el deterioro del agua, la deforestación, la sobreexplotación pesquera, la degradación del suelo como consecuencia de las acciones y actividades del hombre, de su estilo de vida y formas de consumo. El uso de los recursos y sus formas de explotación en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, teniendo al consumo como patrón de crecimiento económico y mayor bienestar, ha planteado a las naciones la necesidad de reorientar sus acciones hacia políticas sociales y ambientales, con el fin de que su población logre o alcance una mejor calidad de vida, una mejor distribución de la riqueza y que además se preocupe del cuidado del medioambiente, dado las constantes y permanentes críticas a los tipos de desarrollo que los países habían elegido, cuestionando las teorías económicas prevalecientes, sobre todo cuando es el mercado quien actúa como asignador de recursos.

El modelo del Desarrollo Sustentable es una respuesta frente a las problemáticas ambientales acentuadas en el último tiempo. Surge ante la búsqueda de nuevas formas de pensamiento, que estimulen la capacidad crítica y reflexiva de grupos sociales que se rebelan ante el presente que actuando en defensa de ideales más equitativos y justos, llaman al colectivo a ser partícipe de una sociedad más igualitaria. Plantea que las personas tengan iguales oportunidades, como el acceso a educación, al empleo y al trabajo, el acceso a bienes y servicios, como vivienda y salud. Por esto es que le da la gran importancia al rol de la educación, a la capacidad de adaptación de sus currícula y sobre todo a las prácticas pedagógicas que ayuden a influir y sensibilizar a los futuros ciudadanos, a hacerlos comprender que las acciones y formas de comportamiento tanto a niveles individuales como colectivos, familiares como productivos tienen consecuencias que incluso en algunos casos

llegan a ser irreparables, como la segregación laboral, la discriminación de género, la explotación irracional de los recursos naturales, entre otras.

En 1998 la Comisión Nacional del Medio Ambiente aprueba la Política Nacional para el Desarrollo Sustentable, promoviendo la sustentabilidad ambiental que contribuye a una mejor calidad de vida y al bienestar de las futuras generaciones. Además se reconoce la importancia del desarrollo sustentable para el futuro del país, como estrategia de desarrollo que compatibilice el crecimiento con la equidad social y económica. Este documento orienta las acciones hacia una integración de las estrategias de desarrollo social y económico, reconociendo que el crecimiento es necesario pero no suficiente para alcanzar una mejor calidad de vida, relacionada e integrada con su entorno social, cultural y natural, reconociendo además, que los procesos productivos y actividades humanas deben ser prácticas compatibles con la sustentabilidad, con la educación como medio para lograr estos fines y que estén presentes en el diseño de las políticas públicas.

Una educación para la vida se sostiene en un conjunto de herramientas que permitan a los estudiantes enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Para ello deben adquirir una gama de competencias cognitivas, sociales y prácticas, que les permitirán poder tomar decisiones, comunicarse eficazmente, desenvolverse en su entorno y por último abrirse paso en la vida. Es por ello es que la educación debe replantear constantemente sus fundamentos, atendiendo a las transformaciones sociales y tecnológicas que aceleren el proceso de cambio, replantee los derechos y deberes de los actores y que interpreten las aspiraciones de un Chile moderno que transita hacia el desarrollo sustentable. Deben comprender el concepto, los elementos que lo componen, reconociendo en principio, que la dignidad humana se trata de un derecho de permanente práctica. Es por ello que se hace necesario incorporar a la educación y formación de los alumnos los verdaderos impactos del crecimiento y desarrollo de una sociedad que cambia constantemente, materias, que las reformas educativas de las últimas décadas no han podido resolver de manera satisfactoria.

La Educación Media Técnica Profesional, sobre todo aquella en el área de Administración y Comercio necesita formar ciudadanos con mayor participación social y con una mayor cultura ambiental, con las competencias para asumir los costos de transitar hacia el Desarrollo Sustentable. De ahí que nace el interés por incorporar el Paradigma del Desarrollo Sustentable en la EMTP, restituyéndole por cierto, su sentido formativo y valórico como promotor de la formación de un nuevo capital social y humano que posibilite las condiciones para un nuevo desarrollo más justo y equitativo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Establecer los lineamientos para la incorporación del paradigma del desarrollo sustentable en la Educación Media Técnica Profesional, en el área de administración y comercio.

2.2. Objetivos Específicos

- Explicitar los principios que debe seguir la EMTP para aportar al desarrollo sustentable de la sociedad y del país.
- Determinar los lineamientos actitudinales, de conocimiento y capacidades que permite la adopción del paradigma del desarrollo sustentable en las EMTP.
- Proponer un Plan de Estudio y Perfil de Egreso para una EMTP en el área de Administración y Comercio que incluya el paradigma del desarrollo sustentable.

3. Antecedentes

3.1. Reseña Histórica EMTP

Desde sus inicios la formación técnica profesional ha estado vinculada con el desarrollo productivo del país, es decir, promover por un lado una rápida movilidad social e inserción laboral y por otro responder con recurso humano especializado a las necesidades de progreso. Sus primeros pasos se remontan a la creación de la Real Academia de San Luis en 1797, impartiendo disciplinas técnicas basadas en la matemática y el dibujo, como la Escuela de Artes y oficios (1849), con herrería, carpintería, mecánica y fundición, siendo inicialmente exclusiva para hombres se han realizado esfuerzos por promover este tipo de formación.

Los esfuerzos por este tipo de formación continuaron, así, ya formalizado el Ministerio de Educación Pública, durante la primera mitad del siglo XX, la educación secundaria se divide en dos tipos de formación, una de formación general y otra de formación técnica (entre ellas el área comercial), focalizando la formación del recurso humano requeridos por el sector productivo nacional, orientando y vinculando los objetivos educacionales con el proceso de industrialización del país¹.

En la segunda mitad del siglo XX, por un lado en 1965, se fija la educación media en 4 años, dando un gran impulso a la EMTP, pasando de 41 mil en 1965 a 100 mil estudiantes en 1970², sustentada fuertemente en el desarrollismo de los años 60 y 70s y por otro en los 80s, se permitió la libertad de establecer especialidades y programas propios respondiendo a las necesidades del entorno laboral, en esta década, la matrícula se incrementó desde un 29% a un 36% hacia 1990 y un 44,7% en 1999 (Anexo Tabla 6), otorgando una mayor cobertura, inclusión, retención y oportunidades (Miranda 2003 y Burgeat 2004, p80), dado que la educación superior ya había sido arancelada.

Por último, el año 2013, se aprueba el Decreto 452/2013, con las nuevas bases curriculares, que reordena la formación diferenciada técnica profesional, agrupadas en 15 sectores económicos, 34 especialidades, y 17 menciones, con este decreto se incorpora el sector de Tecnologías de las Comunicaciones y el decreto 954/2015 para los planes y programas, atendiendo a una población de 320.485 estudiantes, que representan 30,7% de la matrícula total.

Respecto del sector de Administración y Comercio, el decreto 452/2013 dicta las nuevas Bases Curriculares para la EMTP, y respecto de la especialidad de Administración, durante el primer año es común y el segundo se abre a la mención, Recursos Humanos y Logística, cerrándose las especialidades de Ventas y Secretariado. Respecto de los planes de estudio, la rama Comercial bajo

¹ Chile Califica, 2006.

² Se estimaba en ese entonces que la modalidad técnico profesional estaba más cerca de la integración entre estudio y trabajo y que, por otra parte, sus egresados a corto plazo podrían apoyar el esfuerzo por incrementar la producción nacional con fuerte participación del Estado (Estado y Perspectivas de la EMTP, Mineduc, 2009).

el Decreto 220/1998 mantiene una serie de módulos³, algunos de carácter obligatorio y otros de carácter complementario, permitiendo a la unidad educativa determinar la secuencia en la cual se trataran los módulos, dichos módulos estarán vigentes según este Decreto hasta el año 2015, a contar del 2016 aplica el Decreto 452/2013 Bases Curriculares y Decreto 954/2015 Planes y Programas de estudio.

Al año 2013 dictan las especialidades del sector de Administración 488 establecimientos, representando el 30,27% del total de establecimientos TP para jóvenes y el 27,5% en adultos (ver Anexo Tabla 7), respecto de la matrícula (ver Anexo Tabla 8), esta alcanza al 2013 la cantidad de 60.084 alumnos regulares (Jóvenes), representando 34,67%, siendo sólo superado por el sector Industrial el cual representa el 35,62%.

3.2. Desarrollo Mundial

La primera revolución industrial entregó las condiciones para la producción y el consumo en masa. Este salto tecnológico generó las condiciones para el reemplazo de tareas manuales por el uso máquinas, modificando la agricultura, la manufactura y el transporte. Este cambio en los procesos productivos también implicó un cambio en el uso de energías y un cambio en la vida de las personas ejerciendo una presión constante por los recursos naturales (Pérez Ventura 2013,2014, <http://www.profesorenlinea.cl/universalthistoria/RevolucionIndustrial.htm>).

El actual enfoque basado en el crecimiento, la producción y el consumo, se caracteriza por una explotación exagerada de los recursos naturales, considerando que esta forma de vida, basada en el crecimiento, en que por un lado están las empresas que compiten maximizando los niveles masivos de producción y por el otro están las personas que necesitan tener a disposición los bienes y servicios como parte de su cultura consumista, relega la conservación de los recursos naturales a un segundo plano (Gallego 2010, Pérez Ventura 2013, 2014, ONUDI 2013).

Estos elevados niveles productivos y de procesos intensivos en la explotación de recursos naturales -que para transformarlos, utilizan distintas fuentes energéticas, principalmente fuentes fósiles como petróleo, carbón, gas entre otras fuentes, que no son renovables- contaminan y transforman el medio natural, como el agua, el aire, la tierra, que son elementos esenciales para la preservación de la vida natural han ido cambiando a medida que se reconocen los problemas que generan en el ambiente natural.

Actualmente el proceso de globalización ha trasladado los procesos productivos primarios hacia otras economías menos desarrolladas, trasladando con ello también la contaminación y la degradación del medio ambiente, la pobreza y marginalidad social, ya que se encuentran en una

³ El concepto de Módulo, según lo define el propio Ministerio de Educación, son “bloques unitarios de aprendizaje de duración variable que pueden ser aplicados en diversas combinaciones y secuencias”, Decreto Supremo de Educación 220/1998.

etapa temprana de desarrollo, dado que los países desarrollados han intensificado su matriz productiva en bienes de capital y tecnologías.

3.3. Camino al Paradigma del Desarrollo Sustentable

Las constantes y permanentes críticas a los tipos de desarrollo (UNEP 1987, ICLEI 1994, Colín 2003, Griffin 2012) que los países habían elegido y el cuestionamiento de las teorías económicas prevalecientes basadas en la producción y el consumo, sobre todo cuando el mercado actúa como asignador de recursos ya que, resulta incompatible con la conservación de los ecosistemas, es lo que da inicio a un nuevo paradigma para el desarrollo, que se antepone a los modelos económicos tradicionales.

Es así que a inicios de la década de los setenta el informe Meadows sobre los límites del crecimiento y la Conferencia de las Naciones Unidas para un Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, señalaban su preocupación por el crecimiento exponencial de la población y lo limitado de los recursos que la tierra sería capaz de proveedor (Meadows et al, 1972). No es, hasta 1987, cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas logran definir la sustentabilidad (UNEP, 1987):

“Como el proceso de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.

Esta definición en principio le otorga un sentido de solidaridad intergeneracional, entendiendo que nuestras acciones repercutirán en el desarrollo de las futuras generaciones, pero además, en ella incorpora dos conceptos que no pueden ser ignorados. Por un lado están las necesidades que son múltiples e infinitas y por otro, lo limitado de los recursos para satisfacer estas necesidades. En otras palabras es cómo una población satisface sus ilimitadas necesidades con los limitados recursos de que dispone.

Otras cumbres sucedieron a la de Estocolmo, como la Cumbre de Río en 1992, cuyo máximo logro fue el documento denominado Agenda 21, estableció en el documento denominado “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo” 27 principios que establecen las bases para el desarrollo sustentable. En el mismo año, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable asegurando el seguimiento de lo establecido en la conferencia, proponiendo estrategias para acercar el modelo del Desarrollo Sustentable a las naciones, además la Unión Europea también elabora un documento denominado “Hacia un Desarrollo Sustentable”. En 1997 en las Naciones Unidas se llevó a cabo una evaluación quinquenal de la Agenda 21, luego en 2002 se realizó el mismo ejercicio en Johannesburgo, Sudáfrica.

Actualmente, la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas se preocupa por cierto de examinar, como ente facilitador entre los responsables de las políticas de desarrollo de las naciones, de éstos y la sociedad civil, de los progresos de los acuerdos, como la Agenda 21, de los acuerdos establecidos en ella y del seguimiento de los planes de acción del 2002.

3.4.- ¿Qué es Desarrollo Sustentable?

El desarrollo sustentable es un concepto compuesto por las palabras Desarrollo, que involucra el aspecto económico-productivo y sustentabilidad, que hace referencia al aspecto ecológico del progreso, y surge ante la inquietud de las formas productivas o modelos de desarrollo que los países habían elegido, a partir de la década de los setenta. Por lo tanto el modelo del Desarrollo Sustentable busca responder y actuar en función de la capacidad de los ecosistemas y en cómo estos se ven afectados por las presiones de una sociedad que se caracteriza por el consumo. El modelo re-orienta los comportamientos sociales hacia un desarrollo compartido y equilibrado entre la riqueza, la sociedad y los ecosistemas, es decir, hace compatible el crecimiento y el cuidado y conservación del medio ambiente y mientras no se asuma conscientemente que el crecimiento debe armonizar el cuidado del medio ambiente, los costos de no hacerlo serán mayores en el futuro (UNEP 1987, Rojas Orozaco 2003, Ferrín 2004, Barahona y Leñero et. al. 2005, Bachammn 2008).

El Modelo del Desarrollo Sustentable sintetiza tres objetivos fundamentales, crecimiento económico, equidad social y conservación ambiental, en que cada objetivo se refiere a:

- En lo ambiental, impactar lo mínimo en el medio ambiente mediante, preocuparse del cuidado, conservación y protección de los recursos naturales, reconociendo su potencialidad o límites.
- En lo social, se refiere a mejorar la igualdad de oportunidades, igualdad de género, respeto por la diversidad sociocultural, equidad e inclusión social, lograr una distribución equitativa en la generación de riqueza y contribuir a la igualdad de oportunidades.
- En lo económico, se refiere a producir en forma eficiente, adecuando los procesos productivos y de consumo a la dinámica de los sistemas naturales, contribuir a la disminución de la pobreza generando crecimiento económico con tecnologías limpias y amigables sin perjudicar el medio ambiente.

Es decir, el modelo se focaliza en mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, mejorando la igualdad de oportunidades (generacional, de género, cultural) respecto al acceso y uso del ambiente así como sus recursos naturales, y de la riqueza generada a partir de ello.

Figura 1 Modelo esquemático Desarrollo Sustentable

Fuente: Puntos de contactos en la interacción entre los componentes del desarrollo sustentable, UNESCO 2003.

Por lo tanto la evolución de la sociedad debe girar hacia estilos de producción y consumos sustentables, esto implica necesariamente un cambio en el modelo económico dominante, es decir, la sustentabilidad no sólo debe promover la producción en términos de los recursos y los ecosistemas sino también en función de los patrones culturales de la sociedad toda.

El crecimiento económico focalizado hacia un incremento de la productividad coarta la posibilidad de ampliar o incorporar cambios estructurales necesarios en términos de la distribución de la riqueza, la diversificación productiva hacia una producción limpia, los hábitos de consumo y la protección del medio ambiente, por lo que es importante entonces, destacar que para que estos elementos promuevan un crecimiento sin exclusión, equitativo y que resguarde los recursos naturales deben estar necesariamente en igualdad de condiciones atendiendo a sus particularidades.

4.- Métodos y Procedimientos

4.1.- Plan de Estudio

Un Plan de estudios pretende darle un orden a una estructura o programa, es decir, que cosas se harán, como se llevaran a cabo y que instrumentos para evaluar se usarán, una guía que la dará sentido a los objetivos de aprendizaje, determina que contenidos se realizarán y decide en qué momento se llevarán a cabo (Roldán 2005, Murillo 2008, FAO-web).

En el plan de estudios hay dos elementos claves, por un lado están los objetivos del aprendizaje y por otros las actividades y los recursos que se necesitarán para lograr estos objetivos.

- a) Los objetivos de aprendizaje hacen referencia lo que se pretende alcance el estudiante una vez finalizado sus estudios. Hace referencia al logro en el cambio de conducta, que es lo que se supone debe aprender (conocimiento) y como estos aprendizajes los traduce en actitudes y competencias, lo que se conoce como Perfil de Egreso, ya que el centro principal es el alumno.
- b) Las actividades y recursos hacen referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir las materias y sus contenidos, lo que se estudiará y la metodología que se aplicará, en como logramos desarrollar capacidades, además de los medios que utilizaremos en el aula para entregar los contenidos y cumplir con los objetivos.

Entonces el Plan de Estudio se traduce como la organización formal del tiempo escolar para el logro de los objetivos de aprendizaje, es decir, estos, pueden estar organizados por asignaturas, módulos o áreas del conocimiento vinculando el proceso de enseñanza-aprendizajes, escuela-sociedad, ciencia-práctica, etc. Algunos de los elementos que la integran son:

- Descripción de la Especialidad
- Tiempo de Duración
- Organización de la Especialidad (anual, semestral, trimestral)
- Organización del tiempo de cada asignatura o módulo (teórico-práctico)
- Objetivos Generales y Específicos
- Opciones de Titulación
- Etc.

Generalmente la organización del tiempo se hace en forma gráfica representando el Plan de Estudios en ella, relacionando en forma vertical y/o horizontal de las relaciones que existen en las asignaturas, módulos o áreas, así se ayuda al estudiante pueda establecer secuencias e integración de los contenidos.

El Plan de Estudio para la EMTP, se organiza en tres espacios de tiempo asignados, la Formación General Común, Formación Diferenciada Técnico Profesional y la Libre Disposición⁴, que son los tiempos, que permiten fortalecer la pertinencia y la flexibilidad en la toma de decisiones de cada comunidad educativa (Mineduc 2013a).

4.2.- Instrumentos Curriculares

Los instrumentos curriculares son todos aquellos elementos que se identifican con el logro de los objetivos, que se inicia con las Bases Curriculares, los Planes de Estudio y los Programas de Estudio. Además se debe considerar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Objetivos de Aprendizaje entre los más importantes, ya que todos y cada uno de ellos, son parte integral que debe ser reflejada en los contenidos a exponer a los alumnos, previamente comunicados, para lograr finalmente, desarrollar capacidades o competencias. Los contenidos serán los medios para cumplir con este fin, es decir, lo que deberá ser aprendido durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las Bases Curriculares⁵ de la formación diferenciada definen para cada especialidad un contexto definido y un conjunto de Objetivos de Aprendizaje (OA) a lograr una vez finalizada o concluido el proceso normal de formación, es decir, 3° y 4° medio, que se constituye en el perfil de egreso, que representa al menos, lo que los alumnos deben aprender durante este período.

El Plan de Estudios, para la EMTP hace referencia a la carga horaria, a las horas pedagógicas de la formación general, al tiempo mínimo de la formación diferenciada y las horas de libre disposición, en función del cumplimiento de los aprendizajes en el ejercicios de la gestión educativa del aula y cumpliendo con lo establecido en el PEI.

El plan de estudios, cuyo objetivo es promover los aprendizajes, orienta sus contenidos a tres aspectos:

- a) Los contenidos actitudinales, son aquellos valores, hábitos, actitudes necesarios de ser enseñados y adquiridos en el proceso formativo para el desarrollo personal y social del alumno.
- b) Los contenidos conceptuales, hacen referencia al contenido teórico, al conocimiento que los alumnos debieran alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo.

⁴ Decreto 954/2015, establece para establecimientos con JEC 42 horas pedagógicas, distribuidas en 14 horas de Formación General, 22 horas de Formación Diferenciada y 6 horas de Libre Disposición, que corresponden a un espacio para ser llenado por definiciones curriculares y extra-curriculares de los propios establecimientos, no reguladas por tanto, por las definiciones de objetivos y contenidos.

⁵ Las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico Profesional fueron aprobadas por Decreto N° 452 del año 2013 y están constituidas por 15 sectores económicos, 34 especialidades y 17 menciones .

- c) Los contenidos procedimentales, se refieren al conjunto de saberes prácticos, las técnicas, los métodos, habilidades y destrezas que los alumnos adquirirán en el proceso de enseñanza-aprendizaje según los planes y programas.

El Programa de Estudios hace referencia a la organización curricular y su estructura modular con enfoque en las competencias laborales desagregándolo en los Aprendizajes Esperados y los Criterios de Evaluación, incorporando orientaciones didácticas que faciliten y promuevan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del mismo según los objetivos establecidos para el aprendizaje. Se debe individualizar por asignatura o modulo, incluyendo entre otros ítems una introducción, las orientaciones, las unidades temáticas o ejes, los criterios de evaluación, los recursos y actividades para el aprendizaje.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la carta de navegación, donde se exponen los principios y fines de la unidad educativa, y en cómo estos se van a alcanzar, considerando el entorno económico, social y cultural en el que se encuentra inmerso.

Los Objetivos de Aprendizaje, por un lado hace referencia a los que los estudiantes serán capaces de hacer una vez finalizado el plan de estudios, es decir, deben ser alcanzables y realizables y enfocados en los estudiantes, con relación al conocimiento, actitudes y competencias, y por otro lado a los Objetivos de Aprendizaje Genéricos (OAG) que hacen referencia a la formación común de todas las especialidades cuyo énfasis es la formación para la vida, la formación integral.

En consecuencia los Aprendizajes Esperados se desprenden del Perfil de Egreso en particular, y son complementados con un conjunto de Criterios de evaluación que permiten monitorear el logro del aprendizaje, por lo que los Criterios de Evaluación se expresan como Desempeños que son, acciones concretas, precisas y ejecutables en el ambiente educativo y en los que están integrados los objetivos genéricos de la EMTP.

Figura 2 Organización Curricular

Fuente: Elaboración propia

Toda esta organización curricular, no tiene otro objetivo, que poder generar cambios en las actitudes en los alumnos, reflejadas tanto a nivel de conocimiento, como de competencias y actitudes y es el fin propio de una unidad educativa, que a partir de donde se encuentra inmersa pueda aportar a la generación de nuevos ciudadanos conscientes de sus acciones en su vida cotidiana. El éxito de ésta

está en que los actores coloquen de su parte todos los esfuerzos para que estos objetivos se alcancen, especialmente los docentes y todos aquellos responsables de entregar el mensaje o discurso formativo.

4.3. Indicadores

Respecto de los indicadores, estos son mecanismos de monitoreo que se realizan antes, durante, y al término de un proceso de enseñanza aprendizaje, es decir las tendencias y las desviaciones de la acción educativa. Para medir las actitudes, los conocimientos y las competencias, los destinatarios, además, deben conocer los Objetivos del Aprendizaje, los Criterios de Evaluación, el tiempo que se utilizará para la cobertura, las unidades y los contenidos que se abordarán, los procesos evaluativos y los criterios de aprobación, con el objetivo de que el sujeto adopte una postura que comprenda el enfoque que se le entregará al curso, o módulo o asignatura desde el cuerpo docente y paradocente para el logro de los objetivos de aprendizaje.

Los indicadores usualmente utilizados son indicadores de evaluación, es decir, todo aquello que puede detallar un desempeño observable y por lo tanto evaluable.

Cada objetivo de aprendizaje cuenta con varios indicadores y la totalidad de los indicadores dan cuenta del aprendizaje y los Criterios de Aprobación permiten la evaluación de los procesos de la enseñanza aprendizaje.

4.3.1. Indicadores de Actitudes

Son aquellos que están relacionados con los aspectos del comportamiento y el desarrollo personal, son de carácter valórico, y se evalúan de acuerdo al juicio de valor que se considere al momento de evaluar. En la EMTP se utilizan normalmente los siguientes indicadores:

- Aceptación de críticas
- Responsabilidad
- Cooperación
- Creatividad
- Iniciativa
- Integración
- Participación
- Respeto

En este caso, los criterios de evaluación se pueden categorizar como:

- Muy Bueno: Asegura el progreso creciente del aprendiz.
- Bueno: Progreso lento y satisfactorio.

- Suficiente: Progreso incierto, se recomienda dar énfasis a los aspectos deficientes.
- Insuficiente: Progreso comprometido, debe mejorar.

4.3.2. Indicadores de Conocimiento

El conocimiento es el conjunto de información que el sujeto adquiere mediante el aprendizaje o la experiencia, y para ser evaluada, es decir, para determinar el nivel o grado de conocimiento, es que se permite establecer indicadores de conocimiento. Los indicadores de conocimiento son parámetros medibles usados habitualmente, de carácter cualitativo, como:

- Números
- Porcentajes
- Ratios
- Promedios

Según la escala con la que el indicador este aplicado, este indicará el alcance o ausencia de conocimiento en el sujeto y evidencia el grado, el nivel o la intensidad con que esta se presenta, por lo que es una buena indicación de qué áreas del conocimiento se debe reforzar o remediar.

Las escalas son cuantitativas ordinales, ya que pueden usar letras o números, en medida que permita establecer el orden de las categorías, prevaleciendo la relación de orden “mayor que” (>).

La importancia del conocimiento o los efectos que de ella se obtengan serán válidos, siempre y cuando aporten al logro de la competencia.

4.3.3. Indicadores de Competencias

Los indicadores para la adquisición de competencias hacen referencia a los aprendizajes esperados que se espera logre el alumno una vez concluido el ciclo educativo. La competencia por lo tanto es por definición la capacidad del alumno o sujeto de responder a la necesidad socio-laboral que se requiere en un contexto determinado.

Por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje no es sólo entregar o transferir conocimiento, sino además promover la síntesis de estos conocimientos y hacerlos relevantes y significativos para la vida. Por lo que se espera en un contexto laboral es que el sujeto o alumno demuestre actitudes, conocimiento y habilidades, que una persona es competente, es decir que sea capaz, por ejemplo de movilizar recursos respondiendo a situaciones complejas, utilizando criterios de éxito y logrando productos o resultados.

Figura 3 Proceso Aprendizajes Esperados

Fuente: Elaboración propia

Algunos de los indicadores usualmente utilizados en la EMTP son aquellos que identifiquen aspectos relacionados con el contexto de aprendizaje del alumno. En algunos casos, estas pueden ser básicas, genéricas o de empleabilidad.

Los alumnos de la formación profesional complementan el proceso educativo armonizando la formación general con la formación específica de cada especialidad, por lo que los indicadores de competencia se pueden establecer desde ambos puntos de vista:

4.3.3.1. Formación General

La formación diferenciada Humanístico-Científico está orientada a la profundización de áreas de la formación general circunscrita en común a los dos primeros años de la enseñanza media. Luego en tercero y cuarto medio, la formación general se reduce a las asignaturas troncales, como Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia y Educación Física, incorporando la formación diferenciada técnico profesional, orientada a la formación de especialistas y la formación diferenciada artística está orientada a las diferentes áreas artísticas de interés de los alumnos.

Objetivos Fundamentales Transversales O.F.T: Hacen referencia al carácter comprensivo y general del alumno y se enfocan en su desarrollo personal, ético, social e intelectual. Incluyen no solo actitudes y valores, sino que además conocimiento y habilidades, por lo que el alumno debiera alcanzar al término de su proceso de enseñanza-aprendizaje formal los siguientes aspectos:

Tabla 1 Elementos de los O.F.T.

Actitudes-Saber Ser	Habilidades-Saber Hacer	Conocimiento-Saber
<ul style="list-style-type: none"> • Creatividad • Perseverancia • Honestidad • Respeto • Responsabilidad • Compromiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de información apropiado. • Crítico. • Analítico • Adquiere y Genera Conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redacción y Comunicación. • Resolución de problemas numéricos • Tecnologías de la información.

Fuente: Elaboración Propia

4.3.3.2.- Formación Diferenciada o Profesional

Hace referencia a las competencias técnicas de la formación profesional, está compuesto por los Objetivos de Aprendizaje Genéricos y Objetivos Específicos de la Especialidad de la EMTP.

O.A. Genéricos: hacen referencia las capacidades transversales de todas las especialidades, de carácter técnico, que el alumno o sujeto debe poseer como competencia técnica, que le permita desarrollar ciertas actividades específicas que son parte de las funciones del campo laboral o área de desempeño, por ejemplo (Mineduc 2013a).

- Comunicarse oralmente
- Realizar tareas de manera prolija
- Manejar tecnologías de la información
- Respetar y solicitar respeto
- Utilizar eficientemente los insumos
- Entre otras.

O.A. Específicos: son aquellos conocimientos relacionados directamente con la especialidad, con el logro de competencias específicas, en el caso de los técnicos en Administración para que éstos puedan desempeñarse con éxito en el mundo laboral, deben poder dominar, las siguientes tareas:

- Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente.
- Elaborar programas de actividades operativas de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados.

- Hacer un seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicando técnicas apropiadas, considerando todos los elementos del programa.
- Atender clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio.
- Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas.
- Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos.

Figura 4 Proceso Formación Diferenciada

Fuente: Elaboración propia

4.4. Procedimientos de Evaluación

Para poder determinar la existencia de actitudes, conocimientos y competencias, se realizan instrumentos de evaluación o medición.

4.4.1. Evaluación de Actitudes

Desde el punto de vista del desempeño en la unidad productiva, las actitudes pueden evaluarse mediante las Pautas de Evaluación según los criterios de evaluación que la unidad educativa considere como constructo del Perfil de Egreso (Mineduc 2012).

Estas pautas de evaluación se realizan en distribuciones temporales, habitualmente son de carácter semestral. La evaluación es realizada por un representante de la unidad productiva, que es el Maestro Guía y por otro el representante de la unidad educativa que es el Profesor Tutor.

Desde el punto de vista de las actitudes cotidianas, estas pueden ser medidas mediante las Encuestas Tipo Lickert, que es un instrumento por el cual se realizan dos diagnósticos, un pre-test y un post-test, para indagar sobre la realidad concreta de los estudiantes de distintos ciclos con la finalidad de

conocer y evaluar las actitudes de los alumnos frente a cierto objeto, por ejemplo el paradigma del desarrollo sustentable.

Las actitudes se pueden definir (Rokeach 1987⁶) como “una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o situación, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada”, en consecuencia, según Rokeach los valores son creencias duraderas para las cuales se considera un modo de conducta específico (valor instrumental) o un estado final de existencia (valor terminal), es decir, las personas actúan en base a sus creencias, actúan con predisposición basada en la experiencia y los valores individuales.

El cuestionario basado en la metodología de Rokeach, considera 18 valores denominados terminales que representan el estado deseado de existencia y 18 valores denominados instrumentales que representan los modos de conducta.

El instrumento se toma en dos listas en páginas independientes en las cuales se exponen los valores y los alumnos deben jerarquizarlos desde el 1 al 18 de acuerdo a su importancia, este orden será desde la más importante a la menos relevante, es decir, el valor que esté en primer lugar será el más importante y el que este en el 18° lugar será el menos importante.

4.4.2.- Evaluación de Conocimientos

En el caso del conocimiento, es recomendable utilizar instrumentos y estrategias de diversos tipos, como pruebas de selección múltiple, pruebas orales, pruebas escritas, guías de trabajo, informes, ensayos, entrevistas, debates, mapas conceptuales, presentaciones, entre otros, para medir los aprendizajes (Ruiz 2007).

Estas evaluaciones deben diseñarse en función del logro de los aprendizajes esperados, con el objeto de observar en qué grado se alcanzan. Por lo tanto la evaluación debe diseñarse junto con la planificación de los objetivos.

Los mapas de progreso también son referentes para observar el desarrollo de los aprendizajes y su continua evolución.

Es habitual, realizar diagnósticos para determinar el grado de conocimiento inicial de los alumnos en el nuevo ciclo o nivel de aprendizaje, posteriormente las evaluaciones se constituyen, en algunos casos, en evaluaciones por escrito (una serie de temas o ítems) en las cuales se espera respondan en base a los aprendizajes cognitivos y sirven, no sólo por el resultado en sí, si no como base para retroalimentar aspectos que pudieran estar deficientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

⁶ Milton Rokeach, es pionero en el estudio de valores del ser humano, en 1973 desarrolla un sistema de valores que juzga como universales y que sirven de referencia para el estudio y comportamiento de lo que era más importante para una persona, en su libro “The Nature of Human Values”.

En la evaluación es necesario que se establezca el o los objetivos a evaluar, los contenidos o lecciones a evaluar, los ítems (selección múltiple, completación, resolución, etc.), el puntaje mínimo de aprobación y total de la evaluación, como también el tiempo de duración de esta.

Figura 5 Proceso Evaluativo Enseñanza-Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

4.4.3.- Evaluación de Competencias

Se refiere al conjunto de competencias mínimas y fundamentales para que el alumno se pueda desempeñar en un puesto de trabajo al inicio y durante su estadía en la unidad productiva, y es además lo que se espera domine el alumno al egresar de la formación técnica profesional.

Se evalúan de acuerdo a pautas sugeridas y propuestas por las bases curriculares, y que se basan en los Objetivos de Aprendizaje de la especialidad y Objetivos de aprendizaje genéricos, sin embargo las unidades educativas pueden adaptar el instrumento a su contexto o realidad, es decir, considerando las necesidades del sector productivo, debiendo valorar aspectos como:

- Valores
- Actitudes
- Motivaciones
- Intereses
- Conocimiento
- Habilidades
- Personalidad
- Otros

Estas evaluaciones pueden ser trimestrales o semestrales dependiendo de lo que la unidad educativa determine, mediante las Pautas de Evaluación, que incorporan el desempeño y las actitudes mediante los Criterios de Evaluación y pueden ser calificadas en escalas de apreciación (juicio), entre la unidad productiva representada por su maestro guía y la unidad educativa representada por el profesor tutor o de especialidad.

4.5.- Procedimientos para Adaptar Instrumentos

Las Bases Curriculares definen un contexto laboral y los objetivos de aprendizaje para cada especialidad, y que a partir de su Proyecto Educativo Institucional podrán enriquecer y complementar los criterios de evaluación propuestos de acuerdo al contexto y realidad escolar.

En principio la Ley General de Educación 20370/2009 expone que es necesario que la educación se modernice y se adapte a las nuevas necesidades, que recoja los avances de la ciencia y la tecnología, el nuevo conocimiento y flexibilizar en función de estas nuevas necesidades, para ello establece un conjunto de principios⁷, y entre estos se encuentran:

- “Universalidad y educación permanente”, la educación debe estar al alcance de todos.
- “Sustentabilidad”, el sistema fomentará el respeto por el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, convirtiéndose en la expresión de solidaridad con las futuras generaciones.
- “Equidad” del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo adicional.
- “Integración”, el sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.

Estos principios que sostienen la educación así como los principios del D.S. sostienen el modelo, deben establecer el vínculo entre la realidad teórica del aula con la realidad de la vida cotidiana, pero es la implementación de la vinculación empresa-colegio la que permite esta flexibilización del currículo nacional.

El Plan de Estudios permite, que las unidades educativas, en cada especialidad, puedan durante los dos años que dura la formación profesional, adaptar la malla curricular de los módulos a sus necesidades en particular (utilización del tiempo), en algunos casos, las especialidades con mención poseen el primer año en común y el segundo año corresponde a la mención. Estas adaptaciones curriculares se realizan de acuerdo a las siguientes orientaciones:

- a) Ajustar el tiempo sugerido, aplicando criterios respecto de la disposición de recursos de aprendizaje, equipamiento didáctico, infraestructura, recursos profesionales.
- b) Incorporación de módulos, ya sea elaborados por la propia de la unidad educativa o por el Mineduc.
- c) Atender permanente las necesidades del entorno socio cultural por medio de la contextualización de los Programas de Estudio, asegurando la calidad, la inclusión y la vinculación con el sector productivo.
- d) El enriquecer y complementar los aprendizajes, no significa reducir los Objetivos de Aprendizajes Esperados y sus Criterios de Evaluación.

⁷ Artículo 3º Ley General de Educación 20370/2009

Es importante considerar, que estas adaptaciones deben considerar la participación de otros entes como los otros miembros de la comunidad educativa.

Los Programas de Estudio pueden adaptarse en función de las orientaciones que se recomiendan por el Mineduc, dirigidas hacia el equipo directivo y de gestión escolar de las unidades educativas, incorporando al cuerpo docente de la especialidad. Estas orientaciones están en función de los criterios a utilizar y, para esta adopción se concrete se deben incorporar los siguientes aspectos:

- Requerimientos del PEI
- Requerimientos del entorno o sector productivo
- Requerimiento del entorno social
- Fortalecimiento de la formación general

La implementación de los programas de estudio con sus actividades, el desarrollo de las actividades de titulación y la formación dual, es el gran desafío para mejorar estrategias de gestión curricular y gestión pedagógica, pero además, las unidades educativas con Jornada Escolar Completa (JEC) pueden hacer uso del tiempo de libre disposición, utilizando este tiempo disponible para lograr los objetivos planteados en la Bases Curriculares y el propio de los Proyectos Educativos, respondiendo a las necesidades del contexto socio cultural.

De esta manera tanto los planes de estudio como los programas de estudio permiten a las unidades educativas no sólo poder implementar mediante las horas de libre disposición nuevos módulos con la finalidad de dar vida al proyecto educativo sino que también con ello potenciar la identificación de las actitudes, los conocimientos y las competencias durante la estadía del período escolar del alumno.

En el caso específico del área de administración y comercio se ha adaptado su programa de estudio a las necesidades tanto de las unidades productivas como el entorno social, mediante continuas y permanentes actividades generales para fortalecer tanto los aspectos actitudinales, de conocimiento como las competencias, mediante distintas actividades, entre ellas:

- Reunión Semestral del Consejo Asesor Empresarial CAE
- Observatorio de Conocimiento, Actitudes y Prácticas OCAP
- Convenios de Formación Dual y Práctica Profesional
- Creación del Módulo Comunicación Social
- Establecimiento del Perfil de Ingreso a las Especialidades
- Fortalecimiento de la Formación Dual
- Visitas de Supervisión Dual y Práctica Profesional
- Pautas de Evaluación
- Entrevistas y firmas de Compromiso Apoderados y Alumnos

Esto permite que los alumnos del área de Administración y Comercio al momento de egresar de la EMTP les permitan poder insertarse con las competencias necesarias y suficientes con éxito en el mundo laboral.

5.- Ámbito Educativo del Desarrollo Sustentable

En Abril de 1987, se publica el informe “Nuestro Futuro Común” (UNEP 1987), que plantea la posibilidad de que los países tengan crecimiento económico pero con sustentabilidad basado en el cuidado y conservación del medio ambiente. Este esperanzador mensaje de un futuro mejor, depende desde ya, de un manejo responsable de los recursos naturales y eso depende no sólo de acciones individuales, si no de acciones colectivas de carácter público y privadas, de acciones como políticas de gobierno. Una de esas orientaciones del mensaje, tiene relación con la promoción de alcanzar mayores niveles de comprensión y compromiso, a todo nivel tanto individual como colectivo, tanto público como privado.

Este proceso ha significado discutir la transición hacia acciones más racionales, más amigables con la conservación del medio ambiente, por lo que se hace trascendente trasladar estas acciones al ámbito educativo, ya que la educación es la herramienta más importante para alcanzar transformaciones sociales deseables.

Por lo que en el ámbito educativo, es importante poder plasmar una propuesta pedagógica que integre la formación de los estudiantes con los conceptos del D.S. basados en una visión holística, sistemática, que signifique verdaderos cambios en sus actitudes y que asuman la tarea responsable de conservar y preservar el medio ambiente, con una perspectiva más sensible, por lo que las unidades educativas deben incorporar a sus planes y programas los principios del desarrollo sustentable para generar cambios duraderos y perdurables en el tiempo, sobre todo aquellas unidades educativas con formación técnico profesional.

5.1.- Propuesta Implementación del DS en la EMTP

La EMTP debe estar constantemente actualizada, por lo que su currículo debe ser flexible y dinámico, que permita desde las bases curriculares, los planes y programas de estudio, poder implementar mediante los módulos, los programas propios y las horas de libre disposición, generar nuevas propuestas educativas que permitan a los proyectos educativos dar respuesta a los nuevos requerimientos sociales y productivos desde el entorno y contexto de la escuela.

La realidad del sistema educativo requiere de un nuevo énfasis a la formación de los nuevos profesionales que egresan de las unidades educativas del nivel medio en nuestro país.

Este cambio debe alinearse con los nuevos requerimientos formativos y constructivistas desde un punto vista holístico e íntegro, dónde las nuevas conductas estén orientadas hacia el ámbito del desarrollo sustentable.

Un nuevo ciudadano debe sostenerse desde su aspecto formativo formal, dónde, desde su rol de estudiante, protagonista de su aprendizaje, es llamado a renovar los hábitos y conductas, mediante un nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias.

Bajo esta perspectiva, la propuesta debiese plantear dos aspectos iniciales, Visión y Objetivos, por un lado otorgarle el aspecto holístico y sistémico y por otro el logro de la visión.

5.1.1.- Visión de la Propuesta

“Vincular la formación de profesionales técnicos nivel medio con el desarrollo económico y social con los de carácter ambiental, buscando el balance entre los procesos productivos, sociales y ecosistémicos, con la finalidad de que todos los sectores sean beneficiados y se logre un mayor bienestar”.

Esta propuesta pretende que los alumnos tanto en su proceso formativo y educativo, logren la comprensión de que sus acciones tienen grandes repercusiones en el medio en el que se desenvuelven, dado que el conocimiento, las actitudes y las competencias son esenciales en el cambio social y cultural que se pretende logren alcanzar los alumnos que cursan la enseñanza media, especialmente los alumnos de educación media técnica profesional.

Propuesta:

“Incorporar el Paradigma del Desarrollo Sustentable en la EMTP de Chile, con énfasis en el área de Administración y Comercio”.

5.1.2.- Objetivo

Incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo, entendiendo este tránsito como necesario entre la educación media técnico profesional y el mundo del trabajo, bajo la propuesta de consolidar en los alumnos las competencias necesarias que le permitan generar un cambio de conciencia con visión de futuro.

5.1.3.- Perfil de Ingreso

El perfil de ingreso hace referencia a aquellas características que posea el estudiante al momento de postular al área de Administración y Comercio o cualquier otra, con la finalidad de establecer ciertos parámetros o indicadores en base a las tres dimensiones, las actitudes, los conocimientos y las habilidades o destrezas.

Se propone, según se expone en Tabla 2 un Perfil de Ingreso a la Educación Técnica Profesional, basado en tres dimensiones, la Actitud, el Conocimiento y las Destrezas o Habilidades.

Tabla 2 Perfil de Ingreso

Dimensión	Indicador
Actitud	Conoce y valora características y potencialidades del ser humano.
	Promueve y se preocupa del cuidado de la salud apoyado en un entorno de vida saludable.
	Respeta y valora las capacidades y diversidad en su entorno social y educativo.
Conocimiento	Reconoce los procesos sociales, económicos, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien común.
	Resuelve problemas matemáticos y los ubica en el contexto social, económico y cultural.
Destrezas o Habilidades	Posee y desarrolla aspectos de la creatividad y es capaz de expresarse artísticamente.
	Posee habilidades informáticas para participar de proyectos que le permiten desarrollar su creatividad.
	Cuenta con habilidades de manipulación y transformación de experiencias didácticas.

Fuente: Elaboración propia, Cinda 2005, Plan de Estudios Ed. Básica, Secretaría de Educación Pública de México 2011, Marco Curricular Gobierno de Buenos Aires 2014, Escuela Jean Piaget, México.

Esta herramienta permitirá orientar mediante distintos instrumentos de medición la realidad del alumno al momento del ingreso a una especialidad o a un nivel educativo cuya finalidad es permitirle al proyecto educativo mediante sus planes y programas, inclusive propios, darle la capacidad de adaptarse a estas necesidades.

5.1.4.- Metas

Las metas de la propuesta deben estar orientadas al logro:

- a) Implementar la propuesta en el área de administración y comercio en el transcurso de un año en las unidades educativas.
- b) Aumentar las competencias profesionales de los egresados de la educación media técnica profesional con acento en el desarrollo sustentable.
- c) Promover la capacitación y participación de los docentes.
- d) Implementar la propuesta a alumnos de otras especialidades, de la formación científico humanística y de la educación básica de las unidades educativas.
- e) Desarrollar acciones de cooperación con otras unidades educativas con perfil técnico profesional al segundo año.
- f) Contar con docentes activos y comprometidos con el paradigma del Desarrollo Sustentable.

- g) Desarrollar acciones de cooperación con las unidades productivas en el corto y largo plazo, tendiente a flexibilizar y adaptar las propuestas educativas.

Estas metas pueden ser fijadas en números o porcentajes, con la finalidad de ser medibles, por ejemplo, si la meta es aumentar las competencias profesionales con acento en desarrollo sustentable, entonces se puede hacer el siguiente procedimiento:

Paso 1.- Establecer la meta

“Aumentar las competencias profesionales de los egresados de la educación media técnica profesional con acento en el desarrollo sustentable”.

Paso 2.- Se establecen las actividades para cumplir esa meta

Número de actividades que incorporan el desarrollo sustentable en competencias terminales para los alumnos del área de administración y comercio.

Paso 3.- Se establece el indicador

Número de actividades aprobadas versus el número total de actividades expresadas en porcentaje.

5.1.5.- Sector Administración y Comercio

El área de administración y comercio está presente en todos los ámbitos de las unidades productivas y de servicios, es una labor imprescindible, ya sea en empresas privadas como públicas, de cualquier tamaño, sus funciones y tareas abarcan a todo el campo y niveles organizacionales, esto significa que hay distintos ámbitos y niveles de preparación dado la diversidad del mundo laboral.

Lo importante es lograr armonizar el aprendizaje que ocurre en el colegio con el que se efectúa en la empresa, por lo que un plan de estudio, nos ayudará a organizar y reforzar el proceso educativo, es decir, articular el dominio de las competencias propias de una especialidad con el aprendizaje y contenidos de la Formación General. La formación general en conjunto con la formación diferenciada, posibilitan alcanzar las competencias que permiten desempeñarse y desarrollarse en el medio laboral y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

Actualmente las actividades administrativas que realizan los alumnos en las unidades productivas o de servicios y se focalizan en tres grandes sectores:

- Sector Servicios (Recursos Humanos, Atención de Clientes)
- Sector Industrial (Contabilidad, Tesorería, Adquisiciones)
- Sector Construcción (Procesos Internos, Inventarios)

Es importante definir qué aspectos actitudinales, de conocimiento y de competencias profesionales debiesen dominar, entre otras, los alumnos de este sector económico.

5.1.5.1.- Actitudes

- Adquirir y desarrollar el compromiso de respetar las leyes, decretos, normas y reglamentos que sustenten el desarrollo sustentable.
- Apreciar la naturaleza, respetando la diversidad biológica, cultural, étnica, religiosa y política de las regiones en su particularidad.
- Trabajar en equipo fomentando una visión de futuro, en la elaboración y ejecución de proyectos, hacia la conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

5.1.5.2.- Conocimientos

- Desarrollar ideas en función de las dimensiones del desarrollo sustentable.
- Conceptualizar académicamente el concepto del desarrollo sustentable.
- Participar activamente valorando el impacto de la sociedad y sus formas de producción y consumo.

5.1.5.3.- Competencias

- Analiza y contextualiza los ámbitos de las dimensiones del desarrollo sustentable
- Desarrolla la toma de decisiones argumentadas académicamente.
- Valora en forma activa acciones de la sociedad hacia el cuidado y protección del medio ambiente.
- Promueve el uso de herramientas y tecnologías que impactan lo menor posible en el medio ambiente y los recursos naturales.

5.1.6.- Objetivos Esperados

- 1.- Conoce, analiza y domina los conceptos y principios del Desarrollo Sustentable, integrando y contextualizando los conceptos adquiridos.
- 2.- Conocer los problemas sociales, ambientales y económicos del mundo actual.
- 3.- Conocer y comprender el paradigma del Desarrollo Sustentable.
- 4.- Promover la adquisición de conocimiento sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
- 5.- Fomentar el interés por el cuidado y protección del medio ambiente en forma colectiva y personal.
- 6.- Desarrollar el sentido de la responsabilidad social y el compromiso con su entorno.
- 7.- Internalizar el desarrollo de valores que involucran actitudes y conductas positivas hacia el micro y macro ambiente.
- 8.- Fomentar la solidaridad intra e intergeneracional por el acceso, existencia y uso de los recursos naturales.

5.1.7.- Perfil de Egreso

El perfil de egreso es la representación descriptiva de las competencias y habilidades que los alumnos egresados de las especialidades deben demostrar una vez incorporados en el mundo laboral, ya que dan respuesta a las necesidades del sector productivo y de servicios, es decir, al dominio de ciertas actitudes, conocimientos, técnicas y herramientas en el uso de los espacios, recursos, materiales que debiesen demostrar en el desarrollo del desempeño laboral.

Generalmente este perfil de egreso incorpora el sello de los proyectos educativos de las distintas unidades educativas según el contexto en el que se desarrollan.

Es importante, distinguir entre perfil de egreso y perfil profesional, considerando al primero como el dominio de ciertas habilidades específicas propias de una especialidad y al segundo como ciertas habilidades propias del individuo en su identidad profesional.

El perfil de egreso no puede estar ajeno a la realidad de lo que exige el sector productivo y la sociedad en su conjunto, por lo que la propuesta entrega nuevos ámbitos a los ya establecidos:

Tabla 3 Perfil de Egreso Área de Adm. y Comercio con Desarrollo Sustentable

	Administración y Comercio con D.S.
1	Comprender el uso eficiente de la energía, el manejo de emisiones, el reciclaje, residuos y sus efectos en la economía, la sociedad y el medio ambiente
2	Promover el uso de tecnologías apropiadas considerando los impactos del uso desde el punto de vista del Desarrollo Sustentable
3	Analizar variados problemas relacionados con el uso de recursos naturales y la utilización de tecnologías de punta.
4	Participar de actividades programáticas o de capacitación que promuevan el conocimiento del desarrollo sustentable en distintas áreas o departamentos de una organización
5	Promover la participación del recurso humano en sus diferentes niveles organizacionales, definiendo estrategias, presupuesto y recursos que promuevan el desarrollo sustentable
6	Poseer actitudes, conocimientos y competencias que aporten al desarrollo de cualquier actividad en variadas organizaciones con énfasis en el desarrollo sustentable

Fuente: Elaboración propia, Bases Curriculares Decreto 954/2013

Este perfil de egreso les permitirá desempeñarse en empresas públicas como privadas en distintas áreas como departamentos, en empresas industriales, comerciales y de servicios de cualquier tamaño, así como gestionar su propia empresa.

5.1.8.- Currículo

Los objetivos del nuevo currículo deben ser la de promover una nueva forma de pensamiento que se espera logren (competencias esperadas) los alumnos al culminar la formación profesional y se concrete en el perfil de egreso.

En este sentido las competencias y capacidades, potenciarán los objetivos del currículo.

El currículo basado en competencias nos dará, y se reconoce en él, la posibilidad de generar procesos formativos de mayor calidad, otorgándole a la unidad educativa la promoción de acciones en el ámbito pedagógico en conjunto con el cuerpo docente para permitir el desarrollo de competencias que se busca posean los alumnos al finalizar su proceso formativo (Huerta et. al. 2000, Miranda 2005, Ahumada 2006, Cinda 2005, Cinda 2008).

La propuesta de un nuevo currículo con énfasis en el constructivismo, propone que el alumno sea capaz de orientar su forma de pensar y dirigir sus propias ideas en la construcción del conocimiento. Se entenderá por competencias a la capacidad de responder en forma exitosa a una tarea demandada o a una actividad específica solicitada y que incluye las actitudes, valores, conocimientos y destrezas que en conjunto posibilitan una acción efectiva.

Los contenidos los entenderemos desde las perspectivas orientadas al desarrollo de capacidades o competencias, en este sentido los contenidos serán los instrumentos para lograr una determinada capacidad. También estos contenidos desarrollarán las habilidades cognitivas (solución de problemas, toma de decisiones) y habilidades sociales (comunicación) y habilidades emocionales (autocontrol y conocimiento emocional).

El modelo para el desarrollo de contenidos complementarios en base a tres pilares:

Tabla 4 Pilares para el Desarrollo de Contenidos

El Saber o Contenidos Conceptuales	El Saber Hacer o Contenidos Procedimentales	El Saber Ser o Contenidos Actitudinales
Se refiere a los aspectos netamente teóricos o conceptuales, que se pretende adquieran los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Hace referencia a los aspectos prácticos, a las técnicas, métodos o destrezas que se pretende adquieran los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Hace referencia a los hábitos, valores y actitudes, necesarios para desarrollar los aspectos formativos del desarrollo personal y social.

Fuente: Elaboración propia-Cartilla de Orientaciones Curriculares 2015.

5.1.8.1.- Matriz Curricular

Tabla 5 Matriz Curricular Desarrollo Sustentable

MATRIZ CURRICULAR			
Sector: Desarrollo Sostenible			
Nivel: NM3-NM4			
COMPETENCIAS CLAVES	APRENDIZAJES ASOCIADOS	CRITERIOS DE EVALUACION	CONTENIDOS ASOCIADOS
Analiza y contextualiza los ámbitos de las dimensiones del desarrollo sustentable	Conoce, analiza y domina los conceptos y principios del Desarrollo Sustentable, integrando y contextualizando los conceptos adquiridos	Conceptualiza las dimensiones del desarrollo sustentable como modelo de desarrollo.	Desarrollo Sustentable-visión sistémica
	Conocer los problemas sociales, ambientales y económicos del mundo actual.	Reconoce las dimensiones del desarrollo sustentable como modelo de desarrollo.	Principios del Desarrollo Sustentable
Desarrolla la toma de decisiones argumentadas académicamente.	Conocer y comprender el paradigma del Desarrollo Sustentable.	Analiza y discute el concepto de Desarrollo Sustentable por medio de mapas conceptuales.	Paradigma del Desarrollo Sustentable
	Promover la adquisición de conocimiento sobre el medio ambiente y los recursos naturales.	Comprende el estado actual y la importancia del medio ambiente en el ámbito del desarrollo.	La Tierra y sus recursos
Valora en forma activa acciones de la sociedad hacia el cuidado y protección del medio ambiente.	Fomentar el interés por el cuidado y protección del medio ambiente en forma colectiva y personal.	Realiza acciones individuales y colectivas que promueven el cuidado y uso racional de los recursos naturales	Modelos de Desarrollo Productivos
	Fomentar la solidaridad intra e intergeneracional por el acceso, existencia y uso de los recursos naturales.	Desarrolla actividades que promueven acciones y estrategias hacia nuevos sistemas de producción limpia	Actual Modelo de Desarrollo y sus consecuencias futuras
Promueve el uso de herramientas y tecnologías que impactan lo menor posible en el medio ambiente y los recursos naturales.	Internalizar el desarrollo de valores que involucran actitudes y conductas positivas hacia el micro y macro ambiente.	Desarrolla actividades que promueven nuevas formas de conductas tanto individuales como colectivas	Nuevas formas de organización empresarial
	Desarrollar el sentido de la responsabilidad social y el compromiso con su entorno.	Aporta soluciones sencillas y simples que promueven el cuidado de los recursos naturales	Tecnologías Verdes

Fuente: Elaboración Propia. Vega y Álvarez 2005, Murga 2008, Rengifo 2012.

El tiempo de implementación y duración de la matriz curricular es similar a la de un módulo de especialidad, con 76 horas de disposición. Se debe adaptar según asignación horaria a un trimestre o semestre, dependiendo de lo que la unidad educativa estime.

En principio se aplicará al área de administración y comercio, posteriormente, se implementará en los otros niveles educativos, tanto a nivel de otras especialidades, como la educación científico-humanista y la educación básica.

5.1.8.2.- Metodología de Enseñanza

El proceso metodológico debe focalizarse en los aprendizajes significativos, por lo que las actividades para el logro de los objetivos:

- 1.- Las actividades deben realizarse basadas en ejemplos reales y cotidianos, contextualizados en el entorno de la unidad educativa.
- 2.- El docente debe actuar como facilitador del aprendizaje, articulando las actitudes, los conocimientos y las competencias esperadas generando las oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
- 3.- Los docentes fomentaran los aprendizajes del alumno como facilitadores y guías del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- 4.- Fomentar el autoaprendizaje, considerando al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, buscando soluciones creadoras e innovadoras a los problemas actuales de la sociedad.
- 5.- Impulsar el trabajo colaborativo y en equipo, generando los espacios para la solidaridad y el cooperativismo.
- 6.- Desarrollar acciones de solidaridad en sus relaciones interpersonales por medio de las experiencias tanto personales como colectivas.
- 7.- Involucrarse personalmente de forma colectiva e individual en la búsqueda de nuevas formas de trabajo en los sistemas productivos o de servicios.

Estas formas de aprendizaje facilitan los procesos de sensibilización hacia la reflexión y la acción, llevando a los alumnos a construir su propio aprendizaje en la construcción de conceptos y la valoración de sus acciones con respecto al paradigma del Desarrollo Sustentable.

Para esta modalidad de enseñanza, la EMTP, se usa habitualmente la Investigación-Acción-Participación. El método IAP utiliza dos procesos, el del conocer y el de actuar, o saber, saber-hacer, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, esta metodología nos proporcionará un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), además nos permitirá planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora (Eizagirre y Zabala, 2000), es decir, nos ayudará a mejorar situaciones colectivas que pasan de ser sujeto de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (Alberich, 2007).

Esta metodología permitirá además observar la interacción personal con los estímulos externos considerando que las actitudes están asociadas a objetos colocando en ejercicio los tres componentes actitudinales, el cognitivo, el afectivo y el conductual con la idea de estos componentes guíen un cambio de actitudes frente a un objeto. Es importante considerar que existe además la posibilidad de estas actitudes no se modifiquen independiente de las intensidades del proceso, ya que las actitudes corresponden a momentos condicionados por el los estímulos que en ese contexto se encuentren.

Modelo Investigación-Acción-Participación

Figura 6 Modelo IAP

Fuente: Alendra Jojoa, 2010.

5.1.8.3.- Sugerencias Metodológicas

El módulo, se puede dictar, de acuerdo a las horas de libre disposición, las cuales pueden ser dos horas pedagógicas semanales, con desarrollo de las temáticas tanto dentro como fuera del aula, pues la riqueza del saber se encuentra no solo en los contenidos sino también en la praxis, así las actividades potenciarán y nos ayudarán a cumplir con las competencias esperadas.

Para ello se sugiere que existan las intenciones didácticas mientras se dicte el módulo, pues estas, permitirán no sólo al alumno, sino además al docente a integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, participando activamente y colaborativamente en el proceso de investigación que los alumnos puedan llevar a cabo para potenciar tanto el conocimiento con una mayor conciencia de la problemática, sobre todo cuando éstas se encuentran o se pueden rescatar de la vida cotidiana, como la participación activa, el autoaprendizaje, la comprensión, el razonamiento y el análisis crítico.

Utilizar el proceso de discusión por medio de mapas conceptuales, ensayos o cualquier otro medio, cuyo objetivo es lograr la estimulación por el aprendizaje, que guíen al alumno en exponer el crecimiento y desarrollo de su propia comunidad frente al paradigma del desarrollo sustentable, con la finalidad que este proceso enriquezca y sea un aprendizaje significativo, entendiendo las distintas dinámicas del proceso de enseñanza aprendizaje y sus particularidades.

Las salidas a terreno fortalecen no solo el desarrollo de la personalidad, sino además enriquecen el manejo de la autodisciplina y el compromiso por el propio aprendizaje, generando en el alumno el inicio de cambios que propicien la reflexión y desarrollen ideas más humanistas que se utilicen y transfieran generacionalmente como un estilo de vida acorde al respeto por los recursos naturales, la sociedad y la justicia.

Por lo tanto el ambiente y los momentos de la clase son fundamentales para el desarrollo de esta y mantener la atención de los estudiantes en el logro de los objetivos, utilizando estrategias de aprendizaje constructivistas, dónde el alumno es actor principal de su aprendizaje.

Algunas actividades de aprendizaje, que promuevan la investigación y la adquisición del conocimiento por parte del propio estudiante, es, la asignación de tareas, ensayos, mapas conceptuales y sobre todo las visitas o salidas a terreno, para potenciar los aspectos vivenciales, tan necesarios como la adquisición del concepto mismo.

Es importante que el docente promueva tanto la adquisición del conocimiento como el desarrollo de valores, aspecto fundamental en el modelo del desarrollo sustentable, como la responsabilidad, la justicia, la equidad, la libertad, la motivación, la autodisciplina, la solidaridad, entre otros.

6.- Discusión

Entre los aspectos positivos, está la implementación de un currículo basado en el enfoque del Desarrollo Sustentable, éste, permite a los alumnos adquirir mayores y mejores competencias, fortaleciendo su aporte a la sociedad, tanto en el desarrollo de sus actividades particulares como en sus actividades laborales, incorporando nuevos aprendizajes a su forma de actuar y comunicar, incorporando e invitando a otros a ser partícipes de la construcción de una nueva sociedad, más justa y solidaria, que no solo piense en su supervivencia, sino además que esta sea intertemporal, es decir, que se preocupe además de que las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades que se tiene hoy.

Además permite incorporar a otros entes participantes de las unidades educativas, tanto a los docentes, como el equipo directivo, de control y administrativo, generando la transversalidad hacia las familias, la comunidad social y productiva, ubicando los aprendizajes en el contexto en el cual se desarrolla.

La flexibilización del currículo nacional permite a las unidades educativas poder implementar planes y programas propios que ayuden a desarrollar aspectos transversales a todos y cada uno de sus alumnos ubicándolos en el contexto de su realidad.

Los aprendizajes basados en las competencias permiten que la preocupación se centre en el aprendizaje.

Entre los aspectos negativos que pueden generar ineficiencia en el establecimiento del currículo, es que no se logre implementar en profundidad y no se logren los aprendizajes esperados, ya sea por tiempo, cobertura, por distintos motivos, como poco compromiso del cuerpo docente, poco compromiso del equipo directivo.

No contar con el recurso humano necesario y suficiente, cuerpo docente poco actualizado o que exponga resistencia a la implementación del currículo.

No se logre articular o contextualizar el currículo con la formación diferencia o humanista-científico.

No se logre la correcta inadecuada evaluación de los aprendizajes y por ende de las competencias.

Baja participación de la comunidad educativa y las unidades productivas en los trabajos colaborativos.

Sin embargo, en el largo plazo, el trabajo colaborativo, como parte del proceso, puede incorporarse y lograr poco a poco la integración de los docentes y su compromiso con el desarrollo del currículo, comprendiendo la transversalidad de su enfoque.

Es importante que el esfuerzo que se realiza por parte de quienes asumen los costos de la responsabilidad del generar cambios en las conductas, comprendan que los efectos tienen una mirada holística y de futuro, no es una visión estática, es absolutamente dinámica, como lo es la sociedad hoy, que cambia constantemente, por lo que el cambio es fruto y consecuencia de nuestras

propias acciones, por lo que asumir la realidad de las formas de producción de hoy, deben ser reanalizadas, reestudiadas, replanteadas, en un marco para nuevos ciudadanos con conductas responsables y solidarias con la sociedad y los recursos naturales, que no ayude a transitar hacia una sociedad más equitativa, justa y solidaria.

7.- Conclusiones

La Ley General de Educación 20370/2009 reconoce la necesidad de que la educación se adapte a las nuevas necesidades como la ciencia, la tecnología y el conocimiento, estableciendo un conjunto de principios entre los cuales se destacan la Universalidad, la Equidad, la Sustentabilidad y la Integración.

Los Planes de Estudio permiten adaptar estas nuevas necesidades en las unidades educativas, atendiendo incluso las necesidades particulares como las del entorno productivo, social y cultural, contextualizando los programas de estudio, orientando la gestión escolar por medio de los Proyectos Educativos Institucionales, incorporando al cuerpo directivo y el equipo de docentes de los establecimientos educacionales.

Se logra establecer los lineamientos para incorporar el paradigma del desarrollo sustentable mediante la implementación de un currículo basado en competencias, mediante el establecimiento de metas y procedimientos que permiten armonizar la formación técnica profesional con énfasis en administración y comercio con los requerimientos de las unidades productivas y de servicios en función del desarrollo sustentable.

Se determinan los aspectos actitudinales, de conocimiento y de competencias necesarios para que los alumnos adopten conductas que sostengan en el tiempo el modelo del desarrollo sustentable, estableciendo los objetivos esperados que se espera el alumno desarrolle y promueva a lo largo de su vida laboral y le permita aprender a lo largo de la vida.

Se presentan un conjunto de competencias y habilidades enmarcadas en el Perfil de Egreso, dando respuesta a las nuevas necesidades del sector productivo y de servicios que deben demostrar durante su vida laboral distinguiendo en los aspectos propios del área de administración y comercio con los propios del individuo con énfasis en el desarrollo sustentable.

Respecto de los objetivos cabe destacar que se logra establecer los lineamientos para incorporar el paradigma del desarrollo sustentable mediante la implementación de una Matriz Curricular que promueva una nueva forma de pensamiento mediante acciones que permitan el desarrollo de competencias con énfasis en el constructivismo, atendiendo que la educación técnica profesional posee componentes preferentemente prácticos, basado en tres pilares, el saber, saber hacer y el saber ser.

Se proponen acciones metodológicas focalizadas en los aprendizajes significativos mediante el modelo de Investigación-Acción-Participación IAP, proceso que combina la teoría y la práctica, teniendo como elemento central al alumno, transformándolo en el protagonista de su propio aprendizaje.

8.- Referencias Bibliográficas

- Ahumada Gallardo, Paddy, 2006. Análisis y Determinación de necesidades educacionales, UPLA, Chile.
- Alberich, Tomás. 2007. Investigación - Acción Participativa y Mapas Sociales, Universidad de Jaén, Andalucía, España.
- Bachmann, Lía. 2008. La Educación Ambiental en Argentina, Hoy, Ministerio de Educación.
- Barahona, Ana y Almeida-Leñero, Lucía, et. al. 2005. Educación para la Conservación, UNAM, México.
- ICLEI 1994, Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales de Europa, Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, “Carta de Aalborg”, Ciudad de Aalborg, Dinamarca 1994.
- Chile Califica, 2006. La educación media técnica profesional en Chile.
- Cinda, 2005. Currículo Universitario Basado en Competencias, Universidad del Norte Colombia.
- Cinda, 2008. Diseño curricular basado en Competencias y aseguramiento de la calidad en la educación superior. PUCV. Chile.
- Colín O. Leticia 2003, Boletín IIE pág. 103-108, “Deterioro Ambiental v/s Desarrollo Económico y Social”.
- Eizagirre, Marlen y Zabala, Néstor. 2000. Investigación-Acción participativa IAP, Universidad del País Vasco, España.
- Ferrín, Rosa. 2004. El Desarrollo Sostenible: ¿El Nuevo Paradigma?.
- Gallego Martínez, Domingo 2010. Historia del Desarrollo Económico Internacional, Universidad de Zaragoza.
- Griffin Keith 2012, Desarrollo Humano: Origen, Evolución e Impacto.
- Huerta, J. Jesús, et. al. 2000. Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales.
- Ley General de Educación 20370, 2009. Mineduc, Gobierno de Chile.
- Marco Curricular para la Educación Ambiental 2014, Gobierno de Buenos Aires.
- Meadows, Dennis, et. al. 1972, Los Límites del Crecimiento (Informe Meadows.).
- Mineduc, 2005. Actualización Decreto 220/1998, Chile.
- Mineduc, 2009. Decreto 254, Chile.
- Mineduc, 2012. Manual del Profesores Tutores, Formación Dual.
- Mineduc, 2013a. Bases Curriculares Educación Media Técnica Profesional, Decreto 452, Chile.
- Mineduc, 2013b. Estadísticas de la Educación, Chile.
- Mineduc, 2015. Bases Curriculares, Planes y Programas, Decreto 954, Chile.
- Miranda, Martín 2005. Aprendizaje técnico en un enfoque de competencias laborales.
- Murga Menoyo, María Ángeles. 2008. Percepciones, valores y actitudes ante el desarrollo sostenible. Detección de necesidades educativas en estudiantes universitarios, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
- Murillo Pacheco, Hortensia, 2008. Currículums, Planes y Programas de Estudios.
- ONUDI 2013, Informe sobre el Desarrollo Industrial.
- Pérez Ventura, Juan 2013. La Sociedad de Consumo, Vivir es Consumir.
- Pérez Ventura, Juan 2014. Crecimiento Económico y Medio Ambiente.
- Rojas Orozaco, Cornelio. 2003. El Desarrollo Sustentable: Nuevo Paradigma para la Administración Pública.

- Roldán Santamaría, Leda María. 2005. Elementos para evaluar planes de estudio en la Educación Superior, Universidad de Costa Rica.
- Rokeach, Milton. 1973. The Nature of Human Values.
- Ruiz, Mitzy. 2007. Instrumentos de Evaluación de Competencias, UTCH Inacap.
- Tietenberg, Tom y Lewis Lynne. 2011. Environmental & Natural Resource Economics, 9th Edition, Chapters 1 y 2.
- U. Central 2012, Estado de la Educación Técnica Profesional en Chile, Revista N°4, Octubre 2012.
- UNEP 1987, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo “Nuestro Futuro Común 2”.
- UNESCO 2012. Educación para el Desarrollo Sostenible, Libro de Consulta, sector Educación de la Unesco.
- Vega, Marcote Pedro y Álvarez Suarez, P. 2005. Planteamiento de un marco teórico de la Educación Ambiental para un desarrollo sostenible.

8.1.- Sitios WEB

- <http://www.absostenible.es/index.php?id=5> -Desarrollo Sostenible de la Provincia de Albacete
- <http://www.profesorenlinea.cl/universalthistoria/RevolucionIndustrial.htm>
- <http://www.jeanpiaget.edu.mx/index.php/es/2015-05-22-08-43-15/secundaria/13-niveles/secundaria/25-perfil-de-egreso>.
- <http://www.fao.org/docrep/009/w9693s/W9693S00.htm#Contents> – FAO Departamento de Desarrollo Sostenible, Elaboración Participativa de Planes de Estudios para la Educación y Capacitación Agrícola, autores Alan Rogers y Peter Taylor, 1999.
- <https://www.blogger.com/profile/02991728326067391492>, Modelo IAP, Alexandra Jojoa, 2010.

9.- Anexos

Anexo 1 Matrícula EMTP 1990-2013

Año	Total Media	EMCH	EMTP	% EMTP
1990	719.819	464.423	255.396	35,5%
1995	688.518	391.401	297.039	43,1%
1999	803.832	444.281	359.551	44,7%
2005	1.128.504	721.631	406.873	36,1%
2010	1.112.959	743.650	369.309	33,2%
2013	1.042.395	721.910	320.485	30,7%

Fuente: Estadísticas de la Educación, Mineduc 2013b-Estado de la EMTP U. Central 2012

Anexo 2 Especialidades por Rama de Enseñanza

Nivel de Enseñanza	Establecimientos por Rama						Total	Com/Total
	Comercial	Industrial	Técnica	Agrícola	Marítima	Artística		
Jóvenes	488	463	452	169	39	1	1612	30,27%
Adultos	33	42	34	10	1	0	120	27,50%
Total	521	505	486	179	40	1	1732	30,08%

Fuente: Estadísticas de la Educación, Mineduc 2013b.

Anexo 3 Matrícula por rama educacional Jóvenes

Año	Comercial	Industrial	Técnica	Agrícola	Marítima	Artística	S/inf	Total Matric.	Part. Com/TM
2004	79.201	67.936	34.263	10.830	2.614	0	-	194.844	40,65%
2007	79.168	70.800	43.964	12.178	3.135	0	-	209.245	37,84%
2010	73.427	68.075	44.830	11.054	3.244	0	-	200.630	36,60%
2013	60.084	61.727	40.436	8.888	2.086	60	23	173.304	34,67%

Fuente: Estadísticas de la Educación, Mineduc 2013b, Mineduc, para 3° y 4° medio, pág. 79.